

Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pakaian Batik Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall(Study Kasus: Butik Annisa)

Weli Kusnadi

STMIK PASIM Sukabumi

weli.kusnadi.pasim@gmail.com

Abstraksi

Teknologi informasi yang berpengaruh besar terhadap perkembangan cara pikir dan perilaku masyarakat dimana transaksi secara online berkembang sangat pesat, bahkan sampai pada beberapa aspek dan kegiatan yang biasa dilakukan secara manual, sekarang dilakukan dengan menggunakan sistem online. Dalam dunia ekonomi, khususnya dalam hal penjualan, yang dilakukan melalui internet ini sering disebut dengan e-commerce (electronic commerce). Butik Annisa merupakan reseller untuk pakaian khususnya pakaian batik. Butik Annisa yang beralamat di perumahan baros merupakan usaha rumahan yang dimiliki oleh Ibu Aisyah. Seiring waktu berjalan penjualan semakin banyak. Permasalahan yang ada di Butik Annisa dikarenakan mobilitas dan liberalisasi pasar yang terbatas membuat pihak manajemen harus melakukan inovasi perluasan pasar dan promosi melalui pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah website untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan penjualan pakaian, seperti detail produk, harga dan cara pemesanan..

Kata Kunci : *web, e-commerce, pakaian, penjualan, php, mysql*

PENDAHULUAN

Pengaruh teknologi informasi dengan adanya jaringan internet mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam segala bidang. Pemanfaatan transaksi secara online berkembang sangat pesat, bahkan dalam beberapa aspek dan kegiatan yang biasanya dilakukan secara manual sekarang dilakukan secara online. Dalam dunia ekonomi khususnya pada sistem penjualan yang dilakukan melalui internet dikenal dengan e-commerce (electronic commerce). E-commerce semakin diminati karena memiliki beberapa keunggulan, seperti biaya operasional yang relatif rendah serta

kemudahan untuk melakukan manajemen barang yang diperdagangkan selain itu memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan yang diperlukan, pada sisi konsumen pembeli dapat melakukan dari rumah atau dimana pun berada dengan catatan adanya koneksi internet, dimana konsumen dapat melihat produk-produk pada layar komputer atau smartphone, mengakses informasinya, memesan, dan membayar dengan pilihan yang tersedia(Nugraha, 2014:1).

Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi pada saat ini berkembang sangat pesat serta didukung perangkat

keras yang semakin canggih, sehingga mendorong kepada era sistem informasi serta membentuk tatanan kehidupan masyarakat, adanya pemahaman dan pemerataan pemahaman dalam perkembangan teknologi informasi yang ditunjang dengan perangkat keras yang semakin canggih dengan harga yang relatif murah sehingga perkembangan dan cara hidup masyarakat mulai berganti, dari bentuk manual menjadi terkomputerisasi(Kusnadi, IT et all, 2020)

Dengan adanya sistem yang dapat diakses dimanapun dapat mengurangi biaya operasional, peningkatan transparansi harga dan pelayanan kepada pelanggan juga sangat mudah untuk diterapkan dalam kegiatan penjualan. pemanfaatan media internet untuk proses penjualan melalui situs web dikenal juga dengan istilah sistem informasi penjualan berbasis web. Selain mempermudah promosi barang yang dijual sistem ini juga memiliki peluang dalam memperluas pangsa pasar(Bernadi, 2013). Situs web secara strategis dapat dimanfaatkan sebagai diferensiator yang dapat membentuk daya saing perusahaan(Turban, King, & Lang, 2010).

Butik Annisa merupakan reseller untuk pakaian khususnya pakaian batik. Butik Annisa yang beralamat di perumahan baros merupakan usaha rumahan yang dimiliki oleh Ibu Aisyah. Kota Sukabumi. Sampai dengan saat ini usaha dilakukan mengalami peningkatan yang luas tidak hanya sebagai penjual tetapi juga sebagai distributor.

Pada saat ini sistem penjualan masih menggunakan interaksi langsung

dengan konsumen hanya terbatas pada wilayah tertentu tentunya dapat menyulitkan menyulitkan pihak usaha untuk memperluas jaringan pangsa pasar. Di sisi lain, jumlah pesaing yang semakin bertambah menyebabkan perusahaan semakin sulit menjaga performansi dan kinerja dengan tingkat profitabilitasnya.sulitnya untuk mengakses informasi bagi konsumen baik itu tentang harga, spesifikasi maupun informasi lain

Permasalahan yang ada di Butik Annisa karena mobilitas dan liberalisasi pasar yang terbatas membuat pihak manajemen harus melakukan inovasi perluasan pasar sasaran melalui pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web. Fokus dalam pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web ini diharapkan suatu bentuk sarana untuk memperluas jaringan pangsa pasar dengan sasaran meraih keuntungan sertapeningkatan pelayanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah website untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan penjualan pakaian, seperti detail produk, harga dan cara pemesanan.

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat di rumuskan beberapa masalah yang harus diselesaikan yaitu :

1. Sistem penjualan masi bersifat manual dimana pembeli harus datang ke toko.
2. Penjualan yang masih secara tradisional sehingga hanya pembeli yang jaraknya dekat yang melakukan transaksi.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maksud dari pembuatan skripsi ini antara lain:

1. Membangun sebuah web penjualan untuk diterapkan pada Butik Annisa.
2. Meningkatkan jangkauan penjualan sehingga diharapkan dapat menambah omset penjualan.

Batasan Masalah

Dalam hal ini penulis menentukan ruang lingkup atau batasan dari pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. sistem informasi penjualan yang meliputi pengolahan data informasi barang dan transaksi pemesanan.
2. Dalam pembuatan program menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat halaman web dan mysql untuk pembuatan basis datanya.

LANDASAN TEORI

Internet Commerce atau Ecom atau ECommerce atau Immerce yang pada dasarnya semua sebutan diatas mempunyai makna yang sama.yang berarti membeli atau menjual barang secara elektronik dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. E-commerce merupakan sistem perdagangan yang menggunakan media elektronik sebagai media penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan internet, televisi, radio dan jaringan komputer lainnya.

Perkembangan internet tidak terlepas dari Web atau World Wide Web,

disingkat WWW. Website merupakan sumber informasi pada jaringan internet yang dapat meningkat kemudahan dalam mencari informasi dengan tidak adanya batasan untuk mengaksesnya

Web adalah suatu aplikasi yang didalamnya terdapat bentuk teks, gambar, audio, video ataupun animasi yang menggunakan HTTP dalam mengaksesnya diperlukan suatu perangkat lunak berupa web browser (Arief, 2011)

Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri(Ananda & Zuraidah, 2019)

Dalam Proses pemrograman pada komputer tidak terbatas hanya sekedar menulis urutan-urutan perintah akan tetapi memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan dan memudahkan suatu pekerjaan, yang diinginkan oleh pemakai (user).

Pengolahan data adalah merupakan suatu proses pengolahan data ataupun kombinasi dari berbagai macam pengolahan dengan tujuan menghasilkan suatu data yang berguna dan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat di manfaatkan oleh pemakai.

Pengolahan data merupakan kegiatan pikiran bantuan dengan suatu peralatan dan mengikuti serangkaian langkah, perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data, sehingga data tersebut terbentuk dan susunan sifat atau isinya menjadi lebih bagus.

Tujuan dari sistem pengolahan data adalah untuk menyelesaikan suatu

masalah tertentu, yaitu dengan cara mengolah data yang ada dengan menggunakan suatu program yang ditulis oleh program komputer.

Internet merupakan suatu teknologi komputer yang dapat menghubungkan antara satu pengguna dengan pengguna lainnya dengan jangkauan yang sangat luas diseluruh dunia. Internet dapat memberikan akses untuk masuk ke dalam sebuah website. Website adalah teknologi berbasis multimedia yang menyediakan informasi kepada para pengguna dan mudah untuk digunakan(Purwandari & Ramadhan, 2018).

Website merupakan suatu kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan berupa tulisan, video, audio ataupun bentuk lainnya, animasi, atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing – masing dihubungkan dengan jaringan – jaringan halaman (hyperlink)(AHMAD SUSANTO, 2013)

Pemanfaatan E-Commerce bagi pihak produsen adalah dapat meningkatkan kemajuan pada perusahaan, seperti pemasaran, pemesanan, penyampaian informasi, transaksi penjualan dan laporan penjualan. Perkembangan dunia bisnis yang semakin maju dan tingkat persaingan yang bertambah besar, membangkitkan kesadaran para pengusaha untuk bekerja lebih keras dalam mengelola perusahaannya(Handita et al., 2014)

Waterfall atau air terjun adalah model yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak ini. Model ini berkembang secara sistematis dari beberapa tahun secara berurut antara satu tahap ke tahap lain dengan mode mirip seperti air terjun. Model ini mengusulkan suatu model pendekatan untuk pengembangan software yang sistematis dan sekuensial yang mulai dari tahap kemajuan sistem pada analisis, desain, pengkode, pengujian dan pemeliharaan sistem (Zaliluddin, 2018).

Keberhasilan sebuah dalam pemanfaatan suatu pemodelan sistem perangkat lunak dapat dilihat berdasarkan kepada tiga unsur yaitu metode pemodelan (notasi) yaitu penggunaan notasi dengan tepat, dapat dipahami, tidak ambigu, yang kedua adalah proses yang merupakan bentuk yang harus sesuai dengan permodelan yang dibuat atau tujuan yang diharapkan yang terakhir adalah penggunaan tool yang sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun sesuai dengan keinginan pengembang dan sesuai dengan perencanaannya.

UML adalah bahasa permodelan yang digunakan untuk perancangan perangkat lunak berbasis pada objek, permodelan ini merupakan permodelan yang digunakan untuk memudahkan atau menyederhanakan permasalahan yang bersifat kompleks menjadi lebih mudah untuk di pahami dan dipelajari (Adi Nugroho, 2010:6).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini ada 2 tahap pengerjaan yang terdiri dari dua metode yaitu:

Metode Pengumpulan Data

Dalam pembuatan sistem ini pengumpulan data dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sebagai suatu bentuk usaha mengumpulkan data-data, menyusun, mengklarifikasi serta menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Adapun dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada situasi dan kondisi fisik masalah sistem kerja dan pemecahan masalah yang dihadapi.
2. Wawancara, digunakan penulis untuk memperoleh informasi dengan melakukan wawancara langsung.
3. Studi Pustaka dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka, baik dalam bentuk buku maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik dari web ataupun data-data langsung.

Pengembangan Sistem

Dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall dimana tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Planning untuk menghasilkan perangkat lunak (software) yang berkualitas perlu dilakukan perencanaan yang matang sehingga kita mengerti mengapa sistem ini dibangun.
2. Analisis tujuan dari analisa sistem adalah untuk menentukan masalah upaya untuk

membangun sistem yang baik sehingga dapat membantu pengguna dalam melakukan analisa sistem pada permasalahan yang ada .

3. Desain pada tahapan ini didefinisikan dari kebutuhan yang telah diusulkan dan dirunah kedalam bentuk sistem physical dan logical.
4. Implementasi tahap implementasi memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk melakukan kegiatan spesifikasi rancangan logika ke dalam kegiatan yang sebenarnya dari sistem informasi yang akan dibangunnya atau dikembangkannya, lalu mengimplementasikan sistem ke dalam salah satu bahasa pemrograman paling sesuai dengan kebutuhan. Tahapan ini harus memberikan jaminan sistem yang dibangun dapat berjalan sesuai yang diharapkan Kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah pembuatan program dan test data, pelatihan dan pergantian sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis dan identifikasi Masalah

Prosedur Sistem Berjalan.

Prosedur sistem berjalan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Admin mencatat data barang yang masuk baik inputan awal maupun update data barang.
2. Data barang yang sudah di input kemudian di pajang di toko

- sehingga pembeli dapat memilih baju yang tersedia di toko
3. Pembelian baju dicatat oleh petugas toko untuk dokumentasi dan data pembuatan laporan
 4. Setiap 1 bulan petugas membuat laporan penjualan yang di serahkan kepada pimpinan/pemilik toko.

Usecase sistem berjalan

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)
 Gambar 1.Diagram Use Case sistem berjalan

Pemodelan Usecase berfungsi untuk menggambarkan perilaku objek yang berlangsung didalam sistem, tentang hubungan antara objek dan sistem serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan sistem dalam melayani user/pengguna.

Aktiviti diagram Sistem berjalan

Pemodelan ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan sistem berjalan dengan lingkungan luar sehingga akan diketahui tentang aktifitas yang berjalan dalam sistem. Dalam

penggunaan diagram ini menggambarkan aktifitas manual yang dikerjakan oleh sistem yang didapat dari analisa lapangan.

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)
 Gambar 2.Diagram aktivitas sistem berjalan

Prosedur Sistem Usulan

Pada dasarnya sistem yang diusulkan tidak terlalu jauh berbeda dengan sistem yang sedang berjalan saat ini , namun hanya pada prosedurnya penulis mengusulkan adanya beberapa perubahan terhadap sistem yang berjalan. Sistem yang diusulkan merupakan suatu sistem berorientasikan objek, maka dengan itu dalam penerapannya membutuhkan manajemen sistem yang baik, agar sistem dapat menjadi dinamis dan diharapkan. Pada sistem yang diusulkan diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut :

1. Admin dapat mengolah data barang, penjualan dan mencatat data barang dengan mudah.

- Admin dapat mencetak laporan penghasilan dan pengeluaran dari hasil penjualan dengan mudah.

Activity diagram usulan

Activity diagrams menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses.

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)

Gambar 3. Diagram aktivitas sistem usulan

Use case sistem usulan

Use case diagram adalah diagram yang menyajikan interaksi antara use case dan actor. Use case diagram merupakan salah satu diagram untuk memodelkan aspek perilaku sistem. Masing-masing diagram use case, menunjukkan sekumpulan use case,

actor dan hubungannya. Dimana actor dapat berupa orang, peralatan atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang dibangun. Diagram use case penting untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Diagram usecase merupakan pusat permodelan perilaku sistem, subsistem dan kelas. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. Berikut adalah gambar model Use Case yang diusulkan :

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)

Gambar 4. Diagram Usecase sistem usulan

Sequence diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam waktu yang berurutan. Tetapi pada dasarnya sequence Diagram selain

digunakan dalam lapisan abstraksi model objek. Adapun Sequence Diagram yang di usulkan pada Sistem Informasi penjualan pakaian di fatih clothing adalah sebagai berikut :

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)

Gambar 5. Diagram sequence sistem usulan

Bagan Struktur tampilan

Struktur tampilan untuk rancangan program adalah sebagai berikut :

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)

Gambar 6. Struktur navigasi program halaman admin

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)

Gambar 7. Struktur navigasi program halaman konsumen

Desain Database

Setelah mempelajari sistem yang ada dan mengetahui masalah-masalah yang terjadi, selanjutnya adalah

membuat rancangan sistem baru yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ada beberapa teknik dalam rancangan basis data agar rancangan tersebut dapat dimengerti, yaitu:

Entity Relationship Diagram (ERD) dibuat untuk memperjelas hubungan antara entitas yang membentuk sebuah database. Berikut adalah gambar dari ERD sistem usulan:

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)

Gambar 8. Diagram ER Hasil Implementasi

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)
Gambar 9. Halaman awal konsumen

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)
Gambar 11. Halaman daftar konsumen

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)
Gambar 10. Halaman katalog

Sumber : (Hasil Rancangan, 2022)
Gambar 12. Halaman transaksi

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, kami menarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem ini maka:

1. Sistem penjualan yang dulunya masih bersifat manual dimana pembeli harus datang ke toko, setelah dibangun sebuah sistem online maka pembeli cukup melakukan pemesanan dari rumah, sehingga mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi
2. Penjualan yang masih secara tradisional dapat di atasi dengan penjualan online sehingga pembeli yang jaraknya jauhpun dapat melakukan transaksi pembelian sehingga diharapkan penjualan akan terus bertambah seiring bertambahnya angkauan penjualan.

Informasi Penjualan Berbasis Web. 3(1).

Purwandari, N., & Ramadhan, F. (2018). Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada PT. Mustika Jati. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 1(1), 43–57. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/ET722JFJEKQYRF2PKZC1UBQOU.pdf>

Zaliluddin, D. (2018). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web (Studi Kasus Pada Newbiestore). *INFOTECH Journal*, 4(1), 24–27.

Referensi

AHMAD SUSANTO, 09. (2013). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Aksesoris Hanphone Berbasis Web Pada Dazzle Cellular Semarang. *Jurnal Dinamika Informatika*, 5(1), 1–6.

Ananda, I., & Zuraidah, E. (2019). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang Pada PT Asia Truk Pratama Jakarta. *Jurnal Informatika*, 6(2), 193–200. <https://doi.org/10.31311/ji.v6i2.6248>

Arief, M. R. (2011). *Pemrograman Web Dinamis Menggunakan Php dan Mysql*. Andi Offset.

Handita, D. B., Umar, & Fadillah, U. (2014). Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada Usantex. *Jakarta*, 12(01), 26–33.

Kusnadi, Irwan Tanu; Kusnadi, Weli; Supiandi, Apip; Nugraha, R. (2020). *Pengembangan Sistem*